

GIMNASTIKACHILARNI TAYYORLASH BOSQICHLARI, ELITA SPORTCHILARNI RIVOJLANTIRISH BO‘YICHA KENG QAMROVLI QO‘LLANMA

Galayev Kaxxor Karimovich

Guliston davlat pedagogika instituti Jismoniy
madaniyat nazaryasi kafedrasida katta o‘qituvchisi

e-mail: kaxxorgallayev144@gmail.com

Akromov Islomjon Isroiljon o‘g‘li

GDPI “Pedagogika” fakulteti Jismoniy madaniyat yo‘nalishi talabasi

e-mail: akromovislomjon183@gmail.com

Annotatsiya. Gimnastika - kuch, moslashuvchanlik, muvofiqlashtirish va aqliy diqqatni uyg‘unlashtirishni talab qiladigan talabchan sport turi. Elita gimnastikachilarini rivojlantirish har xil bosqichlardan o‘tadigan, har biri oldingisiga asoslanish uchun mo‘ljallangan tuzilgan o‘quv yondashuvini o‘z ichiga oladi. Ushbu maqolada gimnastikachilarni tayyorlashning asosiy bosqichlari, asosiy bosqichlardan tortib, elita musobaqalarigacha bo‘lgan asosiy bosqichlari ko‘rsatilgan, har bir bosqichda muhim e’tibor yo‘nalishlari va maqsadlari yoritilgan.

Ushbu bosqichda asosiy e’tibor yosh bolalarni asosiy harakat shakllari va jismoniy faoliyat bilan tanishtirishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Gimnastika, muvozanat, texnika

Kirish. Gimnastikaga bo‘lgan muhabbatni kuchaytirish uchun o‘yin-kulgi va zavqlanishga e’tibor qaratiladi.

Yugurish, sakrash, dumalab turish, muvozanatni saqlash kabi asosiy ko‘nikmalar o‘yin mashg‘ulotlari orqali o‘rgatiladi. Ushbu ko‘nikmalar yanada murakkab gimnastika harakatlariga asos bo‘ladi.

Muvofiqlashtirish, muvozanat va fazoviy ongni kuchaytiradigan tadbirlar juda muhimdir. Oddiy mashqlar va o‘yinlar ushbu asosiy vosita ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Bolalar gimnastikaning asosiy ko‘nikmalarini turli xil asboblarda, jumladan, pol mashqlari, to‘sinlar, barlar va tayanchlarda o‘rganishni boshlaydilar. To‘g‘ri texnika va shaklga urg‘u beriladi.

Tanani yanada ilg‘or ko‘nikmalarga tayyorlash uchun asosiy kuch va moslashuvchanlik mashqlariga kirish. Bunga cho‘zish tartib-qoidalari va tana vazni mashqlari kiradi.

Muvaffaqiyatli ko‘nikmalarni egallash va qo‘llab-quvvatlovchi murabbiylik orqali ijobiy munosabatni rag‘batlantirish va o‘ziga ishonchni mustahkamlash.

Gimnastikachilar asosiy ko‘nikmalarini takomillashtirishga va murakkabroq harakatlarni o‘rganishga e‘tibor berishadi. Asosiy e‘tibor shakl va texnikani mukammallashtirishga qaratiladi.

Umumiy jismoniy tayyorgarlikni yaxshilash uchun kuch va konditsioner mashqlariga e‘tiborni kuchaytirish. Bunga yadro mustahkamlash, plyometrik mashqlar va qarshilik mashqlari kiradi.

Musobaqalar uchun tartib-qoidalarni tuzish bilan tanishtirish. Gimnastikachilar ko‘nikmalarni ketma-ketlikda birlashtirishni va ularni aniqlik va ishonch bilan bajarishni o‘rganadilar.

Gimnastikachilar ilg‘or ko‘nikmalar va kombinatsiyalarni o‘rganishni boshlaydilar.

Gimnastikachilar yuqori darajadagi mahoratni mukammallashtiradilar va o‘zlarining kuchli tomonlarini namoyish etadigan noyob tartiblarni ishlab chiqadilar. Doimiy amaliyot va mutaxassis murabbiylik juda muhimdir.

Murakkab konditsionerlik dasturlari gimnastikachining individual ehtiyojlariga moslashtirilib, kuch, kuch, moslashuvchanlik va chidamlilikni maksimal darajada oshirishga qaratilgan.

Yuqori saviyadagi musobaqalarga, jumladan, respublika va xalqaro miqyosdagi tadbirlarga qizg‘in tayyorgarlik ko‘rilmoqda. Muntazam izchillikka, bajarilishga va aqliy mustahkamlikka e’tibor bering.

To‘g‘ri texnika, konditsionerlik va tiklanish strategiyalari orqali jarohatlarning oldini olishga doimiy e’tibor. Jarohatlarni o‘z vaqtida va samarali boshqarish mansab uzoq umr ko‘rish uchun juda muhimdir.

Kuchlanish va ortiqcha mashq qilishdan qochish uchun intensivlikni tiklanish bilan muvozanatlashtiradigan mashg‘ulot rejimini ishlab chiqish. Dam olish va tiklanishning muhimligini ta’kidlash.

O‘tishlarni rejalashtirish, u yuqori raqobat darajasiga o‘tish yoki gimnastikadan keyin hayotga tayyorgarlik ko‘rish. Bunga ta’lim, martaba rejalashtirish va jismoniy tayyorgarlikni saqlash kiradi.

Xulosa. Gimnastikachilarni tayyorlash ilg‘or va ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, turli bosqichlarda rivojlanadi. Har bir bosqich oldingisiga asoslanib, mahoratni rivojlantirish, jismoniy tayyorgarlik va aqliy tayyorgarlikka e’tibor qaratadi. Strukturaviy o‘qitish yondashuviga rioya qilish va har bir bosqichda tegishli yordamni ko‘rsatish orqali murabbiylar o‘z sportlarida mukammallikka erisha oladigan har tomonlama rivojlangan, elita gimnastikachilarni etishtirishlari mumkin. Erta bolalikdan elita musobaqalarigacha bo‘lgan yo‘l mashaqqatli, ammo juda foydali bo‘lib, nafaqat sportdagi jasoratni, balki shaxsiy o‘sish va chidamlilikni ham rivojlantiradi.

Talabalarning sog‘lom turmush madaniyatini rivojlantirishga bo‘lgan keskin ehtiyoj, oliy ta’lim muassasalarida mavjud nazariy yondashuvlar, pedagogik vosita va innovatsion ta’lim imkoniyatlarini rivojlantirish, yoshlarning o‘z salomatligini saqlash va sog‘lomlashtirish jarayonlariga munosabati, sog‘ligi, qiziqishi va faolligini e’tiborga olishni taqozo etadi.[1]

Adabiyotlar va manbalar ro‘yxati.

1. Abdumumin o‘g‘li, B. E. (2024). TALABALARNING SOG‘LOM TURMUSH TARZI MAZMUNINI KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA

ТАКОМИЛЛАСHTИРИШ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ
ИДЕИ В МИРЕ, 39(1), 206-211.

2. Eshtayev A.K. Gimnastika. O‘quv uslubiy qo‘llanma. T- 2015. 124 bet

3. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish Konsepsiyasi 13-fevral
2019. 42 bet.

4. Morgunova I.I. Gimnastika va uni o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma –
Tashkent, Ilm-ziyo - 2011 y